

Inclusão digital na prática: competências digitais para jovens e adultos

Ingrid Lobato Xavier – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntária – ingrid.xavier@estudante.ufla.br

João Fernando Cardoso Braulio – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – joao.braulio@estudante.ufla.br

Ana Beatriz Araújo Gramacho – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntária – ana.gramacho@estudante.ufla.br

Cauan Meneguzzi Jacobs – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – cauan.jacobs@estudante.ufla.br

Gabriel Ruiz Bodnarchuk – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – gabriel.bodnarchuk@estudante.ufla.br

Cristiane Aparecida Lana – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientadora – cristiane.lana@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

No contexto atual, em que a sociedade depende cada vez mais das tecnologias digitais para educação, trabalho e participação social, o acesso desigual a esses recursos reforça desigualdades já existentes, especialmente em regiões do interior do Brasil com infraestrutura limitada. Nesse cenário, muitos adolescentes e adultos concluem o Ensino Médio sem desenvolver habilidades digitais básicas, comprometendo seu desempenho escolar, empregabilidade e exercício da cidadania. O projeto Computação para Todos tem como objetivo geral promover a inclusão digital, fortalecendo competências em informática, pensamento computacional e cidadania digital. A metodologia envolve cinco etapas articuladas: diagnóstico inicial das necessidades da comunidade, planejamento de oficinas e cursos, execução das ações formativas, realização de eventos comunitários e acompanhamento com avaliação contínua. No planejamento do curso, estão sendo definidos conteúdos progressivos, selecionadas linguagens de programação acessíveis, elaboradas atividades práticas, organizados cronogramas modulados por níveis de conhecimento e adaptados materiais didáticos para diferentes perfis de participantes, garantindo abordagem inclusiva e interativa. Espera-se que esse processo resulte em melhoria da alfabetização digital da comunidade, capacitação de professores, produção de materiais digitais de apoio e inserção de estudantes em eventos científicos e tecnológicos. Conclui-se que o projeto contribui diretamente para reduzir a exclusão digital, ampliar oportunidades educativas e profissionais e consolidar-se como referência regional em inclusão tecnológica e educação prática.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Palavras-Chave: Inclusão Digital; Computação para todos; Competências Digital.

Instituição de Fomento: Não se aplica.